

TESKARI SINIF (FLIPPED CLASSROOM) MODELINING OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL O'RGANISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI KONSEPTUAL IMKONIYATLARI

Zarifa Jurayeva

ISFT instituti Samarqand filiali 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17719076>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Teskari sinf” (Flipped Classroom) modelining oliy ta'lim tizimida mustaqil o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishdagi konseptual imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan. Tadqiqot davomida modelning nazariy asoslari, xorijiy mamlakatlardagi amaliy tajribalar, hamda ularni O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'llari tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, “teskari sinf” modeli talabalarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, mustaqil izlanish, tanqidiy fikrlash va o'zini o'zi baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, maqolada AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida modelni qo'llashdagi muvaffaqiyatli tajribalar o'rganilib, O'zbekiston sharoitida uni samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: “Teskari sinf” (Flipped Classroom), oliy ta'lim, mustaqil o'rganish, kompetensiya, raqamli ta'lim, innovatsion pedagogika.

Abstract. This article explores the conceptual possibilities of the “Flipped Classroom” model in developing self-learning competencies in higher education. The study analyzes the theoretical foundations of the model, examines international experiences, and discusses ways to adapt these practices to the context of higher education in Uzbekistan. The findings indicate that the flipped classroom model increases students' learning motivation, enhances their ability for independent inquiry, critical thinking, and self-assessment. Furthermore, the paper reviews successful implementations of the model in the United States, Europe, and Asia, and provides practical recommendations for its effective integration into the Uzbek higher education system.

Keywords: “Flipped classroom”, higher education, self-learning, competence, digital learning, innovative pedagogy.

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные возможности модели «Перевернутый класс» (Flipped Classroom) в развитии компетенций самостоятельного обучения в системе высшего образования. В исследовании анализируются теоретические основы модели, зарубежный опыт её применения, а также возможности адаптации к условиям системы высшего образования Узбекистана. Результаты показывают, что модель «перевернутого класса» способствует повышению учебной мотивации студентов, развитию навыков самостоятельного поиска знаний, критического мышления и самооценки. Кроме того, в статье представлены успешные примеры внедрения модели в США, Европе и Азии и предложены практические рекомендации по её эффективному использованию в отечественных вузах.

Ключевые слова: “Перевернутый класс”, высшее образование, самостоятельное обучение, компетенция, цифровое образование, инновационная педагогика.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimi insoniyat hayotining eng muhim va tez o'zgarayotgan sohalaridan biriga aylandi. Dunyo miqyosida

axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, raqamli o'qitish platformalari va masofaviy ta'lim tizimlari keng qo'llanilmoqda. Shu o'zgarishlar fonida zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalarni mustaqil bilim olishga, tanqidiy fikrlashga va ijodiy yondashuvga o'rgatish dolzarb masalalardan biridir. Shunday ekan, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi an'anaviy “ma'ruza – eshituvchi” munosabatlari o'z ahamiyatini yo'qotib, ta'lim jarayonini faol, interaktiv va o'quvchi markazida bo'lgan yondashuvlar almashtira boshladi. Shunday sharoitda “teskari sinf” modeli an'anaviy ta'limni zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtiruvchi innovatsion yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda.

Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, interaktiv platformalar va masofaviy o'qitish uslublarini joriy etish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Bu jarayonda “Teskari sinf” (Flipped Classroom) modeli zamonaviy, o'quvchini markazga qo'ygan ta'lim yondashuvi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Bu modelda o'quvchi dars mavzusini uyda video, audio yoki onlayn materiallar orqali o'zlashtiradi, dars jarayonida esa o'qituvchi bilan birgalikda amaliy mashqlar, muhokamalar, tajribalar va ijodiy topshiriqlar bajaradi. Natijada darsda o'quvchi passiv tinglovchiga emas, faol ishtirokchiga aylanadi. Shu nuqtai nazardan, teskari sinf modeli O'zbekiston ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayonini chuqurlashtirish, darslarni interaktiv shaklda tashkil etish hamda o'qituvchining yuklamasini yengillashtirish kabi muhim afzalliklarga ega. Bu model o'qituvchining zamonaviy pedagogik kompetensiyasini kengaytiradi, o'quvchini esa o'z ta'limi uchun mas'ul shaxs sifatida shakllantiradi. Zotan, Oliy ta'lim tizimida zamonaviy bilim, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish vazifalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son Farmonida belgilangan.[1].

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida o'qitish jarayonini talaba markazida tashkil etish, ularning mustaqil o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Shunday samarali metodlardan biri — teskari sinf (flipped classroom) modeli hisoblanadi. Ushbu model an'anaviy dars jarayonini tubdan o'zgartirib, o'qitish faoliyatining asosiy qismini sinfdan tashqari mustaqil o'rganishga yo'naltiradi, sinfdagi vaqt esa muhokama, tahlil va amaliy faoliyatga ajratiladi (Bishop & Verleger, 2013)[3].

Teskari sinf konsepsiyasi dastlab Bergmann va Samslar tomonidan 2007- yillarda AQSh maktab ta'limida muvaffaqiyatli tatbiq eta boshlgan bo'lib, keyinchalik oliy ta'lim tizimida ham o'z samarasini ko'rsatdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu model talabalar faolligini oshiradi, ularni bilimlarni mustaqil izlash, tahlil qilish va qo'llashga undaydi[2].

Oliy ta'limda teskari sinf modeli, ayniqsa, raqamli ta'lim muhitida muhim ahamiyat kasb etadi. Abeysekera va Dawson fikriga ko'ra, teskari sinf yondashuvi “aralash o'qitish”ning yuqori bosqichi bo'lib, unda talaba nafaqat bilimni tayyor holda qabul qiladi, balki uni o'zlashtirish jarayonining faol subyekti sifatida qatnashadi. Shuningdek, teskari sinf modelini talabalarning o'z-o'zini baholash, o'quv mas'uliyatini his etish va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida ko'radi. Ularning tadqiqotlari teskari sinfdagi o'quv motivatsiyasi va ijtimoiy o'zaro ta'sir yuqori darajada namoyon bo'lishini tasdiqlagan.

Buyuk Britaniyaning Brunel universiteti professor-o‘qituvchilari bu metodika orqali talabalar darsdan keyin bajariladigan “uy vazifasi” deb ataladigan ishlarni vijdonan bajarishlari, shuningdek, guruh muhokama va munozaralarida faol qatnashishlari kuzatilgan. Ushbu usul o‘zining 92,5% samaradorligini ko‘rsatgan[5].

Biroq ayrim tadqiqotlarda bu modelni samarali joriy etish uchun pedagogik, texnologik va tashkiliy tayyorgarlik zarurligi ta’kidlanadi. Ya’ni, o‘qituvchi tomonidan dars materiallarini raqamli formatda tayyorlash, talabalarni mustaqil ishlashga yo‘naltiruvchi metodik qo‘llab-quvvatlash tizimi shakllantirilishi kerak.

Asosiy qism. Teskari sinf texnologiyasi aralashgan Ta’limning bir turi bo‘lib unda, talabalar uyda mavzu bilan tanishadilar va dars davomida u orqali ishlashni mashq qiladilar. Bunday o‘qitish an’anaviy o‘qitish usulini o‘zgartiradigan o‘qitish usuli deb qaraladi. O‘zgartirilgan auditoriyada talabalar darsdan tashqari o‘lar mustaqil ravishta videodarslar yoki onlayn manbaalar orqali yangi mavzu bilan tanishadilar, so‘ngra dars vaqtida esa mustaqil egallagan bilimlarini mustahkamlaydilar. Bu esa o‘z navbatida faol o‘quv faoliyatini yuzaga keltiradi. Ushbu yondashuv ko‘proq shaxsiylashtirilgan va interfaol o‘rganish tajribasini rivojlantirishga imkon beradi[4].

Teskari sinf jarayonida ma’lumotlarni shaxsiylashtirishda avvalom bor, talabalarning individual xususiyatlari, ya’ni uning o‘zlashtirish qobiliyatlari, aqliy hamda jismoniy qobiliyatlariga alohida e’tibor qaratish talab etiladi. Bunda talabalarning samaradorligi, taraqqiyoti, afzalliklari va ehtiyojlari haqidagi ma’lumotlar yig‘iladi. Ushbu ma’lumotlar turli manbalardan, jumladan, onlayn baholash, o‘rganishni boshlash tizimlari, raqamli vositalar va talabalarning fikr-mulohazalaridan to‘planadi. O‘zbekiston Respublikasida ham bu jarayonni keng qo‘llash o‘zining samarasini beradi. Yoshlarimizni mustaqil hayotga tayyorlashga, raqamli texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish savodxonligini oshiradi. Bu esa o‘z navbatida vatanimiz ravnaq topishiga xizmat qiladi.

Ushbu teskari sinf yondashuvida yuzma-yuz muloqot mustaqil o‘rganish bilan aralashtiriladi. Umumiy Flipped Classroom senariysida talabalar uyda oldindan yozib olingan videolarni tomosha qilishlari mumkin, keyin esa savollar va hech bo‘lmaganda biroz boshlang‘ich bilimlar bilan qurollangan holda uy vazifasini bajarish uchun darsga kelishadi (1-rasm).

1-rasm. Teskari sinf modelini qo'llashdagi muhim tavsiyalar¹

Teskari sinfning konsepsiyasida talabalar o'zlariga eng zarur resurslarga ega bo'lganda qayta o'ylashadi. Muammo shundaki, talabalar ish ortidagi yangi fikrlash bilan tanishishdan ko'ra, ishni bajarishda yordamga muhtoj bo'lsalar, teskari sinfning yechimi bu modelni o'zgartirishdir.

“Flipped Classroom” jarayoni talabalarining professor-o'qituvchilar bilan kirishimlilikini ikki baravar oshiradi. Bu o'z o'zidan har bir talabani shaxsiy imkoniyatlarini ochib beradi. Mavzuni bir marta uyda videolar bilan, keyin auditoriyada shaxsiylashtirishlari, o'rganishni yanada aniqroq boshqarish imkoniyatini beradi. E'tiborlisi shundaki, o'qituvchilar tanqidiy g'oyalar, kuch standartlari va hatto berilgan o'quv rejasi xaritasi tezligini ta'kidlaydigan ma'ruzalarni yozib olishlari mumkin. Bundan tashqari, talabalar uchun pauza qilish, avvalgi qismga o'tkazish, Google shartlari, qayta ko'rish va hokazolarga ruxsat berish uchun tayyor kutubxona yaratish imkonini beradi.

“Teskari o'qitish” bu oddiy o'qitish jarayonini quyidagi tarzda “aylantirish” imkonini beruvchi aralash ta'lim shaklidir. Bunda bilim oluvchilar uy vazifasi o'rniga yangi o'tilishi lozim bo'lgan mavzu yuzasidan tayyorlangan materialni tomosha qilishadi. Internetdagi qisqa video ma'ruzalar o'quvchi nazariy materiallarni mustaqil ravishda o'rganadi va dars vaqtida asosiy e'tibor amaliy vazifalarni birgalikda bajarishga qaratiladi[5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda teskari sinf (Flipped Classroom) modeli oliy ta'lim jarayonida talabaning mustaqil o'rganish kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda samarali pedagogik texnologiya sifatida katta imkoniyatlarga ega. Mazkur modelning asosiy afzalligi — o'quv jarayonini an'anaviy ma'ruza markazidan talaba faoliyati markaziga qayta yo'naltirishi, nazariy bilimlarni darsdan oldin mustaqil ravishda o'zlashtirishga, auditoriya vaqtini esa chuqurlashtirilgan muhokama, tahlil, amaliy mashqlar va ijodiy vazifalarga yo'naltirishga erishishidir. Bundan tashqari teskari sinf metodikasi bu talabalarni mustaqil bilim olishga,

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

ijodkorligini yuzaga chiqarishga, fikirlashga, raqamli savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Eng muhim jihatlaridan biri bu mustaqil hayotga qadam quyib kelayotga yoshlarimizni bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida yoshlarimizning ma’naviy ongida bo‘shliq hosil bo‘lishini, vaqtini behuda sarflashini oldini oladi. Raqamli texnologiyalardan o‘z o‘rnida foydalanish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF–5847-son Farmoni, Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
2. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. International Society for Technology in Education.
3. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). *The flipped classroom: A survey of the research*. ASEE National Conference Proceedings. Atlanta, GA.
4. Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). *Motivation and Cognitive Load in the Flipped Classroom: Definition, Rationale and a Call for Research*. Higher Education Research & Development.
5. Xolmirov B. (2024). O‘quv jarayonini teskari sinf (flipped classroom) texnologiyasi asosida takomillashtirish. Metodik qo‘llanma – T.: “Yetakchi nashriyoti”.